

MOBIL ILOVALAR ORQALI O'QITISH META-TA'LIMNING TARKIBIY QISMI SIFATIDA O'RNI VA FOYDALANISH SAMARADORLIGI

M.A.Farmonova

BuxDU, tayanch doktorant

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8153214>

Annotatsiya: Mazkur maqola oliy ta'lim muassasalarida yetuk, har tomonlama shakllangan, ilg'or texnologiyali bilimlar bilan qurollangan mutaxassislar yetishtirish maqsadida ta'limda qo'llaniladigan eng so'ngi texnologiyalar haqida ma'lumotlar keltirilgan. Xususan oliy ta'lim muassasalarida biologiya fanlar turkumidan Botanika fani o'qitish samaradorligini oshirishga qaratilgan mobil- metodik guruhlar faoliyatining nazariy va amaliy ahamiyati bo'yicha ilmiy fikr mulohazalar keltirilgan. Zamonaviy ta'lim turi bo'lgan Meta-ta'lim mobil ilovali texnologiyalar bilan qo'llanilganda samaradorligi bo'yicha ilmiy uslubiy ko'rsatmalar keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Mobil ta'lim (M-learning, meta-ta'lim, mobil ilova, mobil vosita, mobil qurilma

Kirish. Ta'lim sifati va ta'lim samaradorligi jamiyatda hayot sifatini ko'rsatuvchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Davlat va jamiyat umumiy va kasbiy ta'limga qanchalik ko'p mablag' sarflasa va natijasi eng yuqori xalqaro standartlarga javob bersa, hayot sifati shunchalik yuqori bo'ladi.

Ta'lim samaradorligini belgilashda eng optimal qarorlar qabul qilish yuqori ta'lim sifatga erishishni talab etadi. Mamlakatimizning hozirgi davrdagi rivojlanish bosqichida oliy kasbiy ta'lim globallashtirish jarayonlari davrida mamlakatning milliy, iqtisodiy, ekologik, siyosiy xavfsizligini ta'minlashga qodir bo'lgan shaxslarning shakllanishidagi, insoniyatning universallashtirish va postindustrial axborot jamiyatiga o'tishidagi asosiy vositalardan biri bo'lib hisoblanadi. Shu bilan birga hozirgi kundagi jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozi asoratlari davom etayotgan bir pallada oliy ta'lim jamiyatni birlashtirishning, yagona ijtimoiy-madaniy makonni saqlab qolish, ijtimoiy nizolar va etnomilliy ziddiyatlarni yengib o'tishning eng muhim salohiyatli omili sifatida olib qaralishi lozimdir. Yangicha ta'lim tizimlarining shakllanishi tendensiyalari aniq ravshan turibdiki, hozirgi zamon jamiyatining umumiy rivojlanishi tendensiyalar bilan belgilanadi.[1]

Ta'limni sifatli tashkil qilish o'qitishning va ilmiy tadqiqotlarning OTM darajasidagi tabiiy elementi va olimlarning kasbiy faoliyatidagi ajralmas bir bo'lak bo'lib sanaladi. Hozirgi kunda oliy ta'lim sifatini oshirish butun dunyoda ta'lim tizimidagi eng muhim va asosiy masalalardan biri bo'lib qolmoqda. Shunga ko'ra, oliy ta'lim sifatini ta'minlash turli oqibatlarga va xususiyatlarga ega bo'ladi. Oliy ta'lim sohasidagi turli tadqiqotchilar ta'lim sifatini ta'minlashning adekvat(mos) tizimini ishlab chiqishda har doim ilg'or tajribalarga tayanadilar. Umuman olganda, ana'naviy dars shaklini saqlab qolgan holda, unga turli-tuman ta'lim oluvchilar faoliyatini faollashtiradigan metodlar bilan boyitish ta'lim oluvchilarning o'zlashtirish darajasining ko'tarilishiga olib keladi. Internet texnologiyalarining rivojlanishi ta'lim sohasida ham o'zgarishlarga olib keldi.

Agar internetga ulanish bo'lsa, har qanday vaqtda va har qanday joyda ta'lim olishi mumkin, ta'lim olishni yanada qulay qiladi. Mashg'ulotlarda yangi texnologiya - mobil trening ishlab chiqilmoqda [3].

Mobil ta'lim (M-learning) atamasi bundan o'n besh yillar oldin ingliz tilidagi pedagogik adabiyotlarda, hozirgi kunda esa bizning mamlakatimizda ham bu atama ko'proq foydalana

boshlandi. Mobil ta'lim zamonaviy meta ta'limning asosiy tarkibi sifatida ta'lim sifatiga ijobiy tasir ko'rsatadi.

Shu bilan birga, mobil texnologiyalar deganda mobil telefonlar, planshetlar, elektron kitob va boshqa ko'chma mobil qurilmalar tushuniladi. Mobil qurilmalar orqali o'rganish bir qator afzalliklarga ega. Jumladan:

- Iqtisodiy samaradorlik;
- Kirishdagi katta erkinlik;
- Vaqt va geografik chegaralarning yo'qligi;
- Axborot bilan ishlashda moslashuvchanlik;
- O'z-o'zini o'rganish;
- Ta'limning boshqa turlari bilan birlashtirish qobiliyati;
- Talabalar ishini optimallashtirish;
- Interaktiv kontentdan foydalanish qobiliyati .

Mobil qurilmalar bozori doimo rivojlanib, takomillashib bormoqda. Tobora ko'proq foydalanuvchilar internetga kirish uchun mobil qurilmalardan foydalanayapti. [2]

Meta-ta'lim o'tgan asrimizning 50- yillarida Yevropada paydo bo'lgan. Aslini olganda meta-ta'lim qadim davrlardan buyon mavjud, lekin hozirgidek nom qozonmagandi. Meta-ta'limni ta'lim tizimidagi yangilik sifatida tan olishdi.

Meta so'zi lotin tilidan olinganda, o'zbek tiliga tarjima qilinganda "yordamchi" degan ma'noni anglatadi.

Ushbu so'zning ma'nosidan tushunarli bo'lsa kerak, meta-ta'lim ta'limning ayni qaysidir turi bilan shug'ullanmaydi, ya'ni ushbu ta'lim turi shunchaki ta'lim jarayonini tezlashtirishga asoslangan.

Hozirda meta-ta'lim texnologiyalari dunyodagi barcha ta'lim texnologiyalari ichida 1-o'rinni egallaydi. Meta-ta'lim hozirda Yevropaning eng rivojlangan davlatlarida (Buyuk Britaniya , Fransiya, Germaniya, Italiya, Ispaniya va hokazo.) hamda AQSHda keng rivojlangan va rivojlanib bormoqda. Osiyo davlatlari esa bu sohada oqsoqlanib bormoqda. Faqatgina Janubiy Koreya, Xitoyning ayrim regionlari hamda Yaponiya davlatlariga kirib keldi. O'zbekistonda ham ushbu ta'lim asta sekin yoyilmoqda.

Meta-ta'limning asosiy maqsadlari:

- 1) Ta'lim tizimini eskilik sarqitidan zamonaviy holatga olib chiqish;
- 2) Ta'lim samaradorligini oshirish;
- 3) Ta'lim jarayonini tezlashtirish;

Hozirda meta-texnologiyalari barcha fanlar, qolaversa barcha sohalar uchun ishlab chiqilgan. Xususan biologiya fanlar turkumidan botanika fanini o'qitish samaradorligini oshirishda meta-ta'limning tarkibiy qismi sifatida bir yo'nalishi ko'rinishida o'qitish tizimini ishlab chiqdik va buni uchta respublikamizda joylashgan oliygohlarda sinovdan o'tkazdik. Buxoro Davlat Pedagogika Instituti, Jizzax Davlat Pedagogika Universiteti, Navoi Davlat Pedagogika Instituti talabalariga yaratilgan Botanika mobil ilovasi tarqatildi va natijalar umumlashirildi.

O'takazilgan tadqiqotlar natijasida quyidagicha xulosalandi.

XULOSA. Mazkur tadqiqot doirasida olingan natijalar quyidagi xulosalarni chiqarishga imkon berdi:

1. Pedagogika oliy ta'lim myassasalarida botanika fanini mobil ilovali texnologiyalar vositasida o'qitish samaradorligini oshirish uchun tadqiqotlar doirasida taklif etilayotgan

pedagogik model komponentlari, mobil ilovalari o'qitish metodikasi talabalarning o'zlashtirish jarayonini samarali tashkil etishni ta'minlaydi.

2. Botanika fanini o'qitishda, mobil ilovalari texnologiyalaridan samarali foydalanishni takomillashtirish uchun metodik ta'minotni kuchaytirishga alohida e'tibor qaratish zarur. Shu bois, botanika fanini o'qitishning mobil ilovalari dasturi yaratilib, unga video ma'ruzalar, izohli lug'atlar, ko'rgazmali qurollar, stendlar, onlayn standart va nostandart testlar, krossvordlar joylashtirildi hamda ulardan biologiya ta'lim yo'nalishi talabalarini kasbiy faoliyatga tayyorlashda foydalanish metodikasi ishlab chiqilgan.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 5 iyundagi - Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini oshirish va ularning mamlakatda amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlarida faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'grisidagi PQ-3775-sonli qarori.
2. ANDROID OPERATSION TIZIMDA MOBIL QURILMALAR UCHUN ELEKTRON DARSLIK ISHLAB CHIQUISH XUSUSIYATLARI. Ziyadullaev D.Sh. Djoldasbayeva A.B. Shamsieva S. D. Ziyodullaev S.D
3. Rekomendatsii po politike v oblasti mobilnogo obucheniya [Elektronnyy resurs] – Rejim dostupa: <http://iite.unesco.org/pics/publications/ru/files/3214738.pdf>
4. Асланов К. П., Хакимов Х. Н., Акрамова Г. М. МЕСТО ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ //Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. – 2015. – №. 9. – С. 38-39.
5. Арслонов К. П., Шукуров Р. С., Хакимов Х. Н. Изучение предмета «Виды национальной борьбы и методика её обучения» с помощью инновационных технологий //Вестник по педагогике и психологии Южной Сибири. – 2013. – №. 4.
6. Arslonov Q. P., Hakimov X. N. Peculiar especially sport holidays in the life of the young generations //Europaische Fachhochschule. – 2014. – №. 3. – С. 50-51.
7. Lazizbek Olimovich Daminov and Jamoliddin Pardaboyugli Turdiev Zebo Sharipovna Tukhtaeva, Nigora Zakiraliyevna Sayfullaeva, Khurshid Nozimovich Khakimov The Importance of Game Technologies in the Training of Future Vocational Teachers on the Basis of Competent Approach// International Journal of Psychosocial Rehabilitation. – 2020. – №. 4. – С. 6669-6674
8. Хакимов Х. Н. ЖИСМОНИЙ ВА МАЪНАВИЙ-АХЛОҚИЙ ТАРБИЯ ИНТЕГРАЦИЯЛАШУВИНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 4. – С. 479-483.
9. Farmonova, M. A. (2021). TA'LIM UMUNDORLIGINI OSHIRISHDA MOBIL ILOVALARNING O'RNI. Academic research in educational sciences, 2(3), 695-699.
10. Фармонова, М. А. (2022). OLIY TA'LIM MUASSASASI TALABALARI UCHUN BOTANIKA FANIDAN YARATILGAN MOBIL ILOVANING DASTURIY IMKONIYATLARI: Farmonova Madina A'zamovna, tayanch doktorant. Buxoro davlat universiteti. Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал, (7), 122-130.
11. Azamovna, F. M. (2021). Possibilities of Mobile Applications to Improve the Quality of Education. International Journal on Orange Technologies, 3(10), 19-21.

12. Nozimovich, X. X., & A'zamovna, F. M. (2022). THE IMPORTANCE OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS IN THE FORMATION OF PROFESSIONAL SKILLS OF STUDENTS OF THE NON-SPECIALIST EDUCATION OF THE PEDAGOGICAL UNIVERSITY. *Science and Innovation*, 1(4), 206-212.
13. Xakimov, X., & Farmonova, M. (2022). PEDAGOGIKA UNIVERSITETINING NOMUTAXASSISLIK TA'LIM YO'NALISHI TALABALARIDA KASBIY MAHORATNI SHAKLLANISHIDA JISMONIY TARBIYA VA SPORTNING AHAMIYATI. *Science and innovation*, 1(B4), 206-212.
14. A'zamovna, F. M. (2021, October). Zamonaviy Ta'limda Mobil Ilovalar Orqali O'qitish Nazaryasi. In " ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM (pp. 95-96).

INNOVATIVE
ACADEMY